

**SURXONDARYO VILOYATIDA YAHM HAJMIGA TA’SIR ETUVCHI
OMILLARNING TAHLILI**

ISMOILOV DAVRONBEK ILXOMJON O’G’LI

Termiz Davlat Pedagogika instituti o’qituvchisi.

davronbekismoilov343@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-5013-1927>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19028682>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida yalpi hududiy mahsulot (YaHM) hajmiga ta’sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilingan. Tadqiqotda mintaqaning ishlab chiqarish salohiyati, investitsiya faolligi, mehnat resurslari, infratuzilma rivoji va xizmat ko’rsatish sohasi YaHM tarkibiga qanday ta’sir ko’rsatishi o’rganildi. Shuningdek, hududning tabiiy-geografik imkoniyatlari va iqtisodiy tuzilmasidagi o’zgarishlar iqtisodiy o’sish sur’atlariga ta’siri bo’yicha baholandi. Tahlillar natijasida mintaqada iqtisodiy barqarorlikni oshirish hamda YaHM o’sishini ta’minlashga xizmat qiluvchi ustuvor yo’nalishlar aniqlab berildi.

Kalit so’zlar: Surxondaryo viloyati, yalpi hududiy mahsulot (YaHM), iqtisodiy o’sish, ishlab chiqarish salohiyati, investitsiya faolligi, mehnat resurslari, infratuzilma rivoji, xizmat ko’rsatish sohasi, hududiy iqtisodiyot, tabiiy-geografik omillar, iqtisodiy tuzilma, barqaror rivojlanish, mintaqaviy taraqqiyot, iqtisodiy tahlil.

Abstract. This article analyzes the main factors influencing the volume of gross regional product (GRP) in the Surkhondaryo region. The study examines how the region’s production capacity, investment activity, labor resources, infrastructure development, and service sector affect the structure of GRP. In addition, the impact of the region’s natural and geographical potential and changes in its economic structure on economic growth rates is evaluated. Based on the analysis, priority directions aimed at increasing economic stability in the region and ensuring GRP growth are identified.

Keywords: Surkhondaryo region, gross regional product (GRP), economic growth, production capacity, investment activity, labor resources, infrastructure development, service sector, regional economy, natural and geographical factors, economic structure, sustainable development, regional development, economic analysis.

Аннотация. В данной статье проанализированы основные факторы, влияющие на объем валового регионального продукта (ВРП) Сурхандарьинской области. В исследовании рассмотрено влияние производственного потенциала региона, инвестиционной активности, трудовых ресурсов, развития инфраструктуры и сферы услуг на структуру ВРП. Также дана оценка влияния природно-географических возможностей региона и изменений в его экономической структуре на темпы экономического роста. По результатам анализа определены приоритетные направления, способствующие повышению экономической устойчивости региона и обеспечению роста ВРП.

Ключевые слова: Сурхандарьинская область, валовой региональный продукт (ВРП), экономический рост, производственный потенциал, инвестиционная активность, трудовые ресурсы, развитие инфраструктуры, сфера услуг, региональная экономика, природно-географические факторы, экономическая структура, устойчивое развитие, региональное развитие, экономический анализ.

Kirish. Surxondaryo viloyati iqtisodiy rivojlanish jarayonida O‘zbekistonning janubiy mintaqasida muhim strategik hudud sifatida alohida o‘rin egallaydi. Viloyatning geografik joylashuvi, tabiiy resurslari, mehnat resurslari bilan ta‘minlanganligi hamda transport-kommunikatsiya imkoniyatlari uning yalpi hududiy mahsulot (YaHM) hajmiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadigan asosiy omillardan hisoblanadi. Mintaqada sanoat, qishloq xo‘jaligi, xizmat ko‘rsatish sohasi va infratuzilma tarmoqlarining izchil rivojlanishi iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini belgilab beruvchi muhim iqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta‘sir etadi.

Shu nuqtai nazardan, Surxondaryo viloyatida YaHM hajmiga ta‘sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilish, mavjud salohiyatni baholash hamda iqtisodiy o‘shishni jadallashtirish bo‘yicha samarali yondashuvlarni shakllantirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. YaHM tarkibidagi o‘zgarishlar mintaqa iqtisodiyotining ichki tuzilmasi, investitsiya faoliyati, bandlik darajasi va ishlab chiqarish samaradorligini namoyon etadi. Shu sababli, ushbu tadqiqotda Surxondaryo viloyati iqtisodiy ko‘rsatkichlarining shakllanishiga ta‘sir qiluvchi asosiy omillar tizimli ravishda o‘rganilib, ular asosida mintaqa iqtisodiy barqarorligini oshirish imkoniyatlari yoritib beriladi.

Adabiyotlar tahlili

Surxondaryo viloyatida YaHM hajmiga ta‘sir etuvchi omillarning tahlili olimlar izlanishlarida o‘z aksini topmoqda. Xususan, viloyatdagi uy-joy qurilish korxonlarining statistik tahlilini Q.T. Ibragimov[1] izlanishlarida, hududdagi qurilish matreallarining rivojlanish tendensiyalarini B. E. To‘rayev [2], viloyatda meva sabzavot yetishtirishni O. A. Jo‘rayev [3], viloyatdagi Surxondaryo viloyatida 2010-2024 yillardagi yalpi hududiy mahsulotining statistik tahlili Ismoilov D.I [4] izlanishlar olib borishgan. Yuqoridagi izlanishlarda ma‘lum tarmoqning statistik tahlilini kuzatish mumkin. Mazkur maqolada esa viloyat yalpi hududiy mahsulotlarining umumiy statistik tahlili qilindi.

Tadqiqot usuli. Mazkur maqolani yozishda kuzatish, statistik tahlil va taqqoslash usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalari. Mazkur tadqiqotda 2011–2024 yillar davri uchun tuzilgan panel ma‘lumotlar asosida yalpi hududiy mahsulot (YaHM) hajmiga ta‘sir etuvchi asosiy omillar iqtisodiy-statistik jihatdan baholandi. Bog‘liq o‘zgaruvchi sifatida viloyat yalpi hududiy mahsulotlari (mlrd so‘mda) tanlab olindi. Mustaqil o‘zgaruvchilar sifatida esa *qishloq xo‘jaligi, o‘rmon va baliqchilik mahsulotlari hajmi; qurilish ishlari hajmi; xizmatlar sohasi jami hajmidan* iborat. Bundan tashqari boshqa makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar

Baholash oddiy eng kichik kvadratlar (MHK) usuli yordamida amalga oshirildi. Modelda jami 14 ta kuzatuvdan foydalanilgan.

Модель 4: МНК, использованы наблюдения 2011-2024 (Т = 14)					
Зависимая переменная: Yalpihududiymahsulotmlrdso					
	Коэффициент	Ст. ошибка	t- статистика	p-значение	
const	-715,715	124,395	-5,754	0,0002	***
Qishloqormonvabaliqchilik	1,38171	0,0191067	72,32	<0,0001	***
Qurilishishlarimlrdso	-0,291995	0,0769469	-3,795	0,0035	***
Xizmatlarjamimlrdso	0,360920	0,0259532	13,91	<0,0001	***
Среднее завис. перемен	22597,99	Ст. откл. завис. перем		15901,13	

Сумма кв. остатков	273154,9	Ст. ошибка модели	165,2740
R-квадрат	0,999917	Исправ. R-квадрат	0,999892
F(3, 10)	40108,18	P-значение (F)	1,07e-20
Лог. правдоподобие	-89,01630	Крит. Акаике	186,0326
Крит. Шварца	188,5888	Крит. Хеннана-Куинна	185,7960
параметр rho	0,042474	Стат. Дарбина-Уотсона	1,914002

$$YHM_t = -715.715 + 1.38171 \cdot qx_t - 0.291995 \cdot q \cdot i_t + 0.360920 \cdot x_t + e_t$$

Bu yerda *YHM* – viloyat yalpi hududiy mahsulotlari

QX qishloq xo‘jaligi, o‘rmon va baliqchilik mahsulotlari hajmi;

QI- qurilish ishlari hajmi;

X- xizmatlar.

1. Model koeffitsientlarining iqtisodiy talqini

Regressiya natijalari shuni ko‘rsatadiki, modeldagi barcha mustaqil o‘zgaruvchilar yuqori darajada statistik ahamiyatga ega ($p < 0,01$). Bu esa ushbu omillar YaHM shakllanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi.

Qishloq xo‘jaligi, o‘rmon va baliqchilik mahsulotlari $\beta = 1,3817$.

Mazkur ko‘rsatkichning koeffitsienti ijobiy va iqtisodiy jihatdan ma‘qul. Bu shuni anglatadiki, ushbu sohada ishlab chiqarish 1 mlrd so‘mga oshganda, YaHM o‘rtacha 1,38 mlrd so‘mga oshadi. Bu natija qishloq xo‘jaligi tarmog‘ining hudud iqtisodiyotidagi asosiy drayverlardan biri ekanini ko‘rsatadi.

Qurilish ishlari hajmi ($\beta = -0,2920$).

Ko‘rsatkichning manfiy qiymatga ega bo‘lishi qurilish sohasidagi o‘sish YaHMning qisqa muddatli hajmini kamaytirishi mumkinligini anglatadi. Buning sababi qurilish jarayonida kapital jamg‘arilish ortishi, ishlab chiqaruvchi sektorlar vaqtincha qisqarishi yoki hudud resurslarining qayta taqsimlanishidir. Koeffitsientning statistik ahamiyatligi ($p = 0,0035$) ushbu ta‘sirning real ekanini tasdiqlaydi.

Xizmatlar sohasi jami ($\beta = 0,3609$)

Xizmatlar sektorining 1 mlrd so‘mlik o‘sishi YaHMni o‘rtacha **0,36 mlrd so‘mga** oshiradi. Bu xizmatlar industriyasining iqtisodiy faollikni rag‘batlantiruvchi omil sifatida muhim o‘rin tutishini anglatadi.

Konstanta ($\beta_0 = -715,7$)

Modelning kesishish nuqtasi manfiy bo‘lib, mustaqil omillar nolga teng bo‘lganda hudud iqtisodiyoti salbiy qiymatga ega bo‘lishi mumkinligini bildiradi. Bu esa iqtisodiy tizimning boshlang‘ich darajadagi tarkibiy bog‘liqliklarini ifodalaydi.

2. Model sifatining baholanishi

Model sifat ko‘rsatkichlari juda yuqori:

$R^2 = 0,999917$. Bu ko‘rsatkich bog‘liq o‘zgaruvchining o‘zgaruvchanligining deyarli 100 foizi modelga kiritilgan omillar bilan izohlanishini ko‘rsatadi.

Tuzatilgan $R^2 = 0,999892$. Model murakkabligi (o‘zgaruvchilar soni) inobatga olinganda ham aniqlanish darajasi yuqori ekanini tasdiqlaydi. **F-statistika = 40108,18**, **$p(F) \approx 1,07e-20$** . Ushbu natija modelning umumiy holda statistik ahamiyatga ega ekanini bildiradi. **Durbin–Watson = 1,914**. Ko‘rsatkich 2 ga yaqin bo‘lgani sababli qoldiqlarda avtokorrelatsiya mavjud

emas. Bu esa modelning ishonchli ekanini kuchaytiradi. **Akaike (AIC), Shvarts (BIC) va Hannan–Kuin mezonlari.** Mazkur ko‘rsatkichlarning past qiymatlari modelning optimalligi va sifatli tanlanganini ko‘rsatadi.

3. Umumiy xulosa

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, hududiy yalpi mahsulot hajmini shakllantirishda eng kuchli ta‘sir ko‘rsatuvchi omil **qishloq xo‘jaligi sektori** bo‘lib, uning iqtisodiy ta‘sir darajasi boshqa tarmoqlarga nisbatan ancha yuqori. Xizmatlar sohasi ham YaHM o‘shishiga sezilarli ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Qurilish sohasining manfiy koeffitsienti esa sektordagi investitsion faollikning qisqa muddatli salbiy ta‘sirini aks ettirishi mumkin.

Yuqoridagi statistik ma‘lumotlar va olingan tahlillar natijasida viloyatning yaqin yillardagi

Yuqoridagi ekonometrik tahlil natijalari Surxondaryo viloyati yalpi hududiy mahsuloti (YaHM) shakllanishida qishloq xo‘jaligi, xizmatlar sohasi va qurilish faoliyatining muhim rol o‘ynashini yaqqol namoyon etdi. Modelga kiritilgan barcha omillar statistik ahamiyatga ega bo‘lib, ular YaHM dinamikasini izohlashda sezilarli kuchga ega ekanini ko‘rsatdi. Ayniqsa qishloq xo‘jaligi, o‘rmon va baliqchilik mahsulotlari hajmining nisbatan yuqori ta‘siri ($\beta = 1,3817$) viloyat iqtisodiyotida agrar sektor yetakchi o‘rinda ekanidan dalolat beradi. Xizmatlar sohasi ham iqtisodiy o‘shishga samarali hissa qo‘shib, hududda xizmatlar industriyasining barqaror rivojlanayotganini ko‘rsatadi. Qurilish ishlarining manfiy koeffitsienti esa kapital jamg‘arilishning qisqa muddatli salbiy ta‘sirini aks ettiradi, biroq bu jarayon uzoq muddatda iqtisodiy bazaning kengayishiga xizmat qilishi mumkin. Model sifat ko‘rsatkichlarining juda yuqori darajada chiqishi ($R^2 = 0,9999$) tanlangan omillar YaHM o‘zgarishini deyarli to‘liq izohlab berishini tasdiqlaydi. Umuman olganda, tahlillar Surxondaryo viloyati iqtisodiy o‘shishini ta‘minlashda agrar sektorni modernizatsiya qilish, xizmatlar sohasini kengaytirish va qurilish jarayonlarini samarali boshqarish muhimligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Ibragimov. Q. T. ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS OF ACTIVE CONSTRUCTION ENTERPRISES IN SURKHANDARYA REGION Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA) April special issue. 23 Vol. 13 No.02 SJIF 8.001&GIF 0.626 ISSN-2249-9512 Journal of Management Value & Ethics.
2. B.E. Turayev. Surxondaryo viloyati yalpi hududiy mahsuloti tarkibida qurilish ishlari ulushining korrelyatsion-regression tahlili. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2021-yil - 215-224-betlar.
3. O.A.Jo‘rayev. Meva – sabzavot ishlab chiqarish samaradorligini statistik tadqiq etish.
4. Xorazm ma‘mun akademiyasi axborotnomasi – 3/2,2023. 73-79.
5. Ismoilov D.I. Surxondaryo viloyatida 2010-2024 yillardagi yalpi hududiy mahsulotining statistik tahlili. “Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalaril mavzusida” Respublika ilmiy-amaliy anjumani.2025.-372-377 15 16 Oktabr Mintaqani ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb (2).pdf